
ПЕРЕХОД К СОЦИАЛИЗМУ. ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Дейн Дэвид (David Lane) - профессор Эммануэль-колледжа университета Кембриджа (Великобритания)

Аннотация. Энгельс считает, что социализм является необходимым следствием законопослушных тенденций в развитии капиталистического общества. Капитализм имеет присущие структурные противоречия, которые неизбежно приводят к новому синтезу, социализму.

В документе рассматривается вопрос об актуальности сегодняшних предположений Энгельса и о том, в какой форме может произойти переход к социализму. Рассматриваются два альтернативных мнения. Во-первых: рабочий класс раздвоится в растущий «творческий класс» и сокращающийся традиционный «тейлоризированный» рабочий класс. Второе: подъем организации привёл к отказу от иерархических форм организации и её замене «автономными» формами координации. Проблема, которую необходимо решить, заключается в том, как видение Энгельсом общества, сознательно координируемого людьми, работающими на общее благосостояние, может быть достигнуто без репрессивных форм организации и контроля.

Ключевые слова. Переход к социализму, пролетарская революция, восходящий класс, организация, автономия, Ленин, Каутский.

TRANSITION TO SOCIALISM. FRIEDRICH ENGELS: YESTERDAY AND TODAY

*David Lane,
Professor of Emmanuel College, University of Cambridge (Great Britain)*

Annotation. Engels's considers that socialism is a necessary consequence of law-like tendencies in the development of capitalist society. Capitalism has inherent structural contradictions that inevitably lead to a new synthesis, socialism. The paper addresses the question of the relevance of Engels's assumptions today and the form that the transition to socialism might. Two alternative views are considered. First: the working class is bifurcated into a rising 'creative class' and a declining traditional 'Taylorised' working class. Second: the rise of organisation has led to a rejection of hierarchical forms of organisation and its replacement by 'autonomous' forms of coordination. The problem to be addressed is how Engels's vision of a society consciously coordinated by human beings working for the common welfare can be achieved without oppressive forms of organisation and control.

Keywords. Transition to socialism, proletarian revolution, ascendant class, organisation, autonomy, Lenin, Kautsky.

DOI: 10.5281/zenodo.4450662

Предлагаемый вниманию читателя текст автор хотел бы начать с диалога с материалом Александра Бузгалина, опубликованным в журнале «Альтернативы» №4 и

представленном на Форуме «Энгельс–XXI». Бузгалин, контекстуализируя работы Фридриха Энгельса, поднимает некоторые фундаментальные проблемы о том, как капитализм может быть преодолен. Он подчёркивает важность рассмотрения объективных процессов, их противоречий как в прошлом, так и в настоящем, а также то, как они раскрывают картину будущего. Подход Энгельса предполагает, что социализм является необходимым следствием закономерных тенденций в развитии общества. Капитализм имеет присущие ему структурные противоречия, которые неизбежно приводят к новому синтезу, социализму: «Способ производства восстаёт против способа обмена, производительные силы восстают против способа производства, который они переросли» [8, р. 382]¹. Развёртывание этих противоречий создаёт основу для интерпретации теории Маркса как научного социализма. Энгельс даёт понять, что развитие обществ подчиняется законам, которые не зависят от человеческой деятельности.

Эта точка зрения соответствует Марксу: «Универсальность, к которой [капитализм] постоянно движется, находит ограничения в своей собственной природе, которая на определённой стадии развития станет величайшим препятствием для этой тенденции, ведущей, таким образом, к собственному самоуничтожению» [8, р. 364]. Метаморфоза капитализма в социализм описана Энгельсом в «Анти-Дюринге»: «В то время, как капиталистический способ производства всё более и более превращает подавляющее большинство населения в пролетариев, он также создаёт власть, которая под страхом собственного уничтожения вынуждена совершить эту революцию. Несмотря на то, что он вынуждает ... трансформацию огромных средств производства, уже обобществлённых в государственную собственность, он сам показывает путь к совершению этой революции» [9].

Здесь безличные законы развития приводят к коммунистическому способу производства, который обязательно будет развиваться из капитализма. Законы имеют свою собственную логику, и метод Энгельса предполагает, что в общественных науках может быть использована парадигма исторического развития, аналогичная парадигме Дарвина в естественных науках [17, р. 153]: «Так же, как Дарвин открыл для себя закон развития или органическую природу, Маркс открыл для себя закон развития человеческой истории...» [7]. Мир Дарвина, однако, был основан на присутствующей природе конкуренции, на адаптации к окружающей среде, где изменение связано с накоплением адаптивных вариаций, которые не были сознательно созданы.

Будущее общество для Энгельса было рациональным и спланированным. В своём обсуждении того, каким будет новый общественный порядок, Энгельс предпола-

¹ Здесь и далее цитаты Ф. Энгельса и К. Маркса приводятся в переводе, который автор статьи считает наиболее адекватным; он отличен от текстов собрания сочинений Маркса и Энгельса.

гает «совершенно новую организацию общества, в которой производством уже не руководят взаимно конкурирующие отдельные промышленники, а всё общество, работающее по определённом плану и учитывающее потребности всех...» «Этой организации придётся взять под контроль промышленность и все отрасли производства из рук взаимно конкурирующих лиц, а вместо этого создать систему, в которой все эти отрасли производства управляются обществом в целом – то есть, по общему мнению, по общему плану, и с участием всех членов общества» [6].

Энгельса беспокоит не только экономическая неэффективность рынка, но и неспособность капиталистической рыночной системы удовлетворить потребности человека. Он также связывает планирование с всеобщим общественным участием. При социалистической системе «анархия в общественном производстве заменяется сознательной организацией, подчиняющейся плану». Таким образом, «вся сфера условий жизни ... которые до сих пор управляли человеком, теперь переходит под контроль и господство человека, который, в первый раз становится... хозяином своей социальной организации» [5, р. 392]. Принципы иерархической экономической координации очень ясны. Он предопределил коллективный контроль, но, важно, что его форма не уточняется.

Этот подход был очень влиятельным в девятнадцатом веке. Карл Каутский представляет основные тенденции европейской социал-демократии. Он известен своими взглядами о разрушении капитализма, сформулированными в книге «Дорога к власти» (1909). Он предвидел органическую метаморфозу капитализма в социализм, и этот подход сильно повлиял на подъём европейской социал-демократии. «Только там, где капиталистические методы производства высоко развиты, есть возможность использовать власть государства для преобразования капиталистической собственности на средства производства в общественную собственность. ... Эти условия постоянно создаются развитием капиталистических методов производства и классовой борьбой между капиталистами и рабочими, произрастающей из этого. Таким образом, так же, как непрерывная экспансия капитализма необходимо и неизбежно продолжается, так же неизбежна и противоположность этой экспансии, пролетарская революция, происходящая столь же неизбежно и непреодолимо ... Но у нас могут быть только самые смутные предположения относительно того, когда и как будут нанесены последние решающие удары в этой социальной войне. ... Поскольку нам ничего не известно о решающих сражениях социальной войны, мы явно не можем сказать, будут ли они кровавыми или нет, будет ли физическая сила играть решающую роль или они будут вестись исключительно с помощью экономического, законодательного и морального давления» [10].

Природа перехода к социализму тем самым становится объектом дискуссии. В отличие от Дарвина, для которого изменения в физическом мире были спонтанными, в социальном мире люди вмешиваются в природу и сознательно изменяют её в соот-

ветствии со своими интересами. И Маркс, и Энгельс полагались на классовые силы, чтобы провести революционные преобразования, ведущие к социализму. Было решено, что движущими силами революции являются социальные классы, а «пролетариат» - движущей силой движения к социализму. Но как пролетариат превратит своё предполагаемое господство в политическую власть, в работах Энгельса и его сподвижников, не определено.

Современные подходы

Мир, известный Энгельсу и Ленину, преобразился с тех пор, как были сформулированы их теории. Хотя их методология, их цели, могут сохраняться, но описание капитализма должно быть превзойдено. Ленинский подход к проблеме перехода к социализму, акцентирующей роль революционной партии (*revolution-making party*), был в последующем отвергнут большинством левых интеллектуалов и политиков. Но вопрос о том, как вообще может произойти метаморфоза капитализма в коммунизм, остаётся открытым. Акцентирующая роль партии ленинская модель революции была в значительной степени отвергнута в XXI-м веке. Пересмотр практик Парижской коммуны, захват власти большевиками в 1917-м году, представляет собой исторический интерес, но не несёт в себе ответа на вопрос о переходе к социализму в 2021-м году. Мы должны рассмотреть различные подходы, и два из них анализируются ниже.

Александр Бузгалин, Андрей Колганов [2], Сергей Бодрунов [16] и Пол Мейсон [13] применяют методологию, аналогичную Энгельсу, и утверждают, что экономика движется в сторону изобилия, что высокие технологии приводят к замене рынка и капиталистической конкуренции. Александр Бузгалин и Андрей Колганов также указывают на то, что рыночные отношения вытесняются (преодолеваются) обширной перераспределительной ролью государства; ростом регулирования бизнеса; ростом некоммерческих общественных предприятий и, что, возможно, наиболее важно, развитием производства без непосредственной рабочей силы. Все это развитие приводит к ослаблению мотивации участников в получении денежной выгоды [1, р. 583]. Эти взгляды обновляют интерес к идеям Маркса о надвигающемся крахе капитализма, в основе которого лежат объективные изменения способа производства.

Сейчас анархия капиталистической конкуренции размывается уже не только акционерной формой капитала, но и транснациональными финансовыми и нефинансовыми корпорациями, а также ростом международных координационных организаций, таких как Международный Валютный Фонд, Всемирный банк и Всемирная Торговая Организация. Капитализм, несомненно, стал менее "анархичен", но Энгельс был неправ, поверив, что "массы пролетариата..., наконец, положат конец анархии в производстве" [5, р. 379]. Развитие капитализма привело к капиталистическому обществу с более высоким уровнем политической и экономической координации, к формам децентрализованной автономии, к островам самоуправления и коллективного произ-

водства.

Изменяющаяся структура класса

Профессиональный и социальный состав населения также меняется в направлении, ожидаемом Энгельсом, но с различными последствиями. Поскольку современная форма производства значительно вытеснила методы производства капитализма девятнадцатого века, необходимо заменить идеи о подъёме «пролетариата», состоящего из армий полуквалифицированных фабрично-заводских рабочих.

В настоящее время писатели предполагают, что новый восходящий класс сформировался (или формируется) из наиболее продвинутой части рабочего класса. А именно, «креатариат» (слой людей, чей труд основан «на человеческом интеллекте, знаниях и творчестве») [14, р. xiii] является зародышем социалистического способа производства. Такие авторы, как Пол Мейсон, Ричард Флорида и Александр Бузгалин полагаются на новые посткапиталистические формы технической организации, которые приведут к изобилию и разрушат рынок и, соответственно, средства получения прибавочной стоимости. Эти работы имеют то преимущество, что они определяют род занятий, составляющих ядро восходящего класса: занятость в области вычислительной техники, архитектуры и инженерии; естественные, физические и социальные науки, образование, обучение и библиотечное дело; искусство, дизайн, развлечения, спорт и СМИ. Второй уровень, как описывает Флорида, включает «творческих профессионалов», в таких сферах как менеджмент, коммерческие и финансовые операции, а также юристов, практикующих врачей и технических специалистов, профессионалов в сфере высококлассных продаж и управления продажами [14, р. 74, 328].

При этом Бузгалин и Колганов считают большую часть «творческих профессионалов» социальным слоем, занятым в «бесполезном» секторе, в отличие от работников сферы образования, науки, искусства и т. п. [3]

Чаба Мако и Миклош Иллесси подробно рассказали об изменениях, которые произошли в Европе в XXI-м веке [4]. На основе данных, собранных Европейским исследованием условий труда, они делят профессии на три различные категории: творческие работники (CW); работники ограниченного творчества/ограниченного решения проблем (работники, решающие проблемы, но не имеющие автономии (CPS); Тейлоризированные рабочие (TW). Занятые на творческой работе (CW) используют свои когнитивные способности в значительной степени и пользуются большой степенью автономии. Вакансии, организованные на тейлорских принципах (TW), включают наименьшее использование когнитивных способностей и автономии. Эта группа по существу является пролетариатом, как его представляли социалисты девятнадцатого века. Между этими двумя группами, «ограниченное творчество/ограниченное решение проблем» - (CPS) работники с «относительно высокими когнитивными способностями, но чрезвычайно низким уровнем автономии».

В Европейском союзе исследования показывают, что в 2015 году 59 процентов рабочих мест были в категории «творческих» и только 20 процентов в категории «тейлоризированных». Однако между странами существуют значительные различия: Дания, Швеция, Германия и Соединённое Королевство имели 77, 74, 49, 59 процентов рабочих мест в "творческом секторе". Другие страны по-прежнему более "тейлоризированы": Латвия, Венгрия и Румыния сохранили большую традиционную рабочую силу, и, соответственно, лишь 35, 37 и 35 процентов рабочих мест в "творческой" категории. Последствия здесь являются весьма важными для дифференциации рабочего класса. В «Анти-Дюринге» Энгельс указал на внедрение технологий, ведущих к структурной безработице: «совершенство» техники «делает человеческий труд излишним» (379), который представляет собой «армию промышленного резерва» (379). Тем не менее, не все присоединяются к этой армии. Как отмечают Мако и Иллесси, те, кто находится в «творческих» позициях, с меньшей вероятностью будут под угрозой технологических инноваций и заменены машинами (управляемыми искусственным интеллектом), чем те, которые находятся в категории «Тейлоризированные» [4, р. 120-1]. Эта форма расслоения привела не к восстанию класса, а к ассимиляции креатариата в систему и отчуждению менее образованных и неквалифицированных.

Важно то, что эти авторы идентифицируют восходящий класс, развивающийся при капитализме, и переходят от образа революционного пролетариата, штурмующего баррикады, к анализу природы труда и занятости. Смысл здесь заключается в том, что это класс, находящийся на переднем крае развития производительных сил; он может вытеснить буржуазию в результате постепенных метаморфоз. Огромный рост образовательных стандартов, увеличение числа людей, требующих определённой мысли и инициативы, сопровождается сокращением доступности рабочих мест, что связано с автоматизацией и все более широким использованием искусственного интеллекта. Хотя такая группировка, несомненно, важна, не совсем ясно, как они представляют собой «восходящий класс», бросающий вызов правящему капиталистическому классу. Различия в этой сфере велики не только внутри стран, но и между ними.

CW могут представлять собой "эмбрион" будущего передового класса, но рабочий класс по-прежнему сильно стратифицирован по занятости, и даже поляризован между тем слоем, который занят неручным трудом с комфортным стилем жизни и устойчивой занятостью, и другим слоем, включающим как ручной, так и неручной труд, с неопределённой, плохо оплачиваемой и непостоянной работой. Это разделение присутствует и в западных странах, где последние обеспечивают балласт в подъёме «популистских» партий. Отношение профессиональных групп к политике будет зависеть от формулирования политики правительствами, политическими партиями, профсоюзами и исторически определённым уровнем коллективной поддерж-

ки. "Альтернативная" форма социалистической организации и отношений собственности ещё должны быть найдены.

Замена иерархического управления

Второй подход обращается к вопросу политической организации и лидерству, который практически отсутствуют в модели восходящего класса. Социал-демократия XIX века смотрела на социалистическую политическую партию как на инструмент перемен либо посредством реформ и демократии парламентского типа, либо посредством революции ленинского типа. Цель - заменить рыночный капитализм некоторой формой государственнической собственности и планирования. От предложений о переходе к государственному планированию, за некоторыми исключениями (в частности, в работах Сергея Глазьева) в 21-м веке отказались.

Значительный пересмотр как Энгельса, так и Ленина предлагается Антонио Негри и Майклом Хардтом, которые отвергают предложенный Лениным демократический централизм под руководством партии и предусмотренное Энгельсом формирование иерархического государства. Они вторят широкому признанию негативных последствий бюрократического контроля и поддерживают критику Роберта Михельса [15], писавшего о том, что все типы партийной иерархической организации ведут к олигархии. Иерархическая организация является одной из форм угнетения, и это серьёзно ограничивает форму государственного планирования, предложенную Энгельсом. В качестве альтернативы предлагается создание автономных экономических и политических формирований.

Антонио Негри и Майкл Хардт [11, 12] продвигают идею «множества» как революционную движущую силу, обладающую освободительным потенциалом; у «множества», считают Хардт и Негри, есть способность «политического предпринимателя» [11, р. 280]. Они утверждают, что социальные силы в форме людских «масс» способны действовать как подлинная демократия. Однако, эта «автономистская» позиция отделяет движущие силы изменений от анализа социальных классов. Это выводит дискуссию за рамки исторического материалистического объяснения, принятого Энгельсом.

Организационная форма «демократического централизма» Ленина, по мнению Хардта и Негри, должна быть обращена вспять. Они считают, что «всеобъемлющие долгосрочные политические проекты больше не должны быть ответственностью лидеров или партии», а «должны быть доверены массам» [11, р. 291]. Долгосрочные планы, стратегические цели должны определяться «массами», тогда как лидерство должно быть «ограничено краткосрочными действиями и привязано к конкретным случаям» [11, р. 19]. Массы определяют стратегию.

Только нынешняя тактика должна быть заботой лидеров. Место для руководства сохраняется, но оно сводится к конфронтации с существующими институтами, крат-

косрочным действиям, и должно быть всегда подчинено массам. Аргументы Хардта и Негри основаны на том, что постиндустриальный капитализм создаёт "формы кооперации", которые появляются из производственного процесса. Здесь они полагаются на развитие новых – цифровых и коммуникативных – технологий, которые создают «новый способ производства». Это «неоднородное» образование, также содержащее элементы предыдущих форм производства [11, р. 144-145]. Этот подход является возвращением к идее о том, что капитализм подвержен метаморфозам. Но, в отличие от Энгельса, это не форма национальной коллективистской плановой экономики, а вторжение автономных самоуправляемых и саморазвивающихся подразделений в капиталистическое пространство. Альтернативный способ производства, социализм, по мнению этих авторов, придёт через мутации, происходящие в капиталистической форме - не через революционные политические преобразования.

Выводы

В то время как Энгельс и Каутский были правы, когда писали о том «непрерывное расширение капитализма необходимо и неизбежно происходит», их вера в то, что «неизбежная противоположность этому расширению, пролетарская революция, столь же неизбежна и неотвратима» [18], не реализовалась. Хотя обсуждаемые два пост-энгельских подхода являются позитивными в решении проблем, связанных с характером рабочего класса и политикой, их решения далеки от практической реализации. Невозможно понять, каким образом «креатариат» или «массы» могут автономно определять экономические и политические цели и заменять транснациональные корпорации, бреттон-вудские ассоциации и национальные политические партии. Нынешние структуры многонациональных корпораций (в том числе китайские), движение капитала, рабочей силы и аутсорсинга порождают очень сложные иерархические сети.

Следовать за Энгельсом сегодня означало бы контролировать такие организации посредством той или иной формы социализированного политического процесса; расширять рациональную систему планирования. Но эти предложения являются не формой национальной коллективистской плановой экономики, а посягательством на капиталистическое пространство автономными самоуправляемыми единицами. Альтернативный способ производства, социализм, придёт через мутации, происходящие в капиталистической форме, а не через революционные преобразования, зависящие от развития классового сознания.

Проблема упирается в определение инструментов, необходимых для строительства социализма. Обе школы Масона и Бузгалина, с одной стороны, и Хардта и Негри, с другой, опираются на идею Маркса о том, что капитализм разрушает себя, что он «роет себе могилу», как выразился Маркс. Более того, ленинский дискурс «Что делать?» является излишним. В их теоретических положениях есть классовые силы,

но нет ни организационных агентов, таких как политическая партия, ни классовых акторов (движущих сил). Важно отметить, что Ричард Флорида и Александр Бугалин определяют «креатариат», который представляет собой экономическую категорию занятости. Является ли он «авангардом» рабочего класса - спорный вопрос. Их аргументы - это долгосрочная стратегия. То, как происходят эти изменения, определяют другие политические факторы, политика политических партий, профсоюзов и роль государства. Вот где важны человеческие действия и политическая организация. Здесь можно обратиться к Каутскому, который утверждал, что социал-демократические партии должны обновить своё видение социалистической альтернативы, чтобы направить восходящие силы в социалистическое русло. Прошло более ста лет со дня публикации книги Каутского «Дорога к власти»; в экономически развитых западных странах рабочий класс, безусловно, созрел, но метаморфоза капитализма в социализм - нет.

Вклад Энгельса заключается в определении предпосылок социализма. Основное внимание он уделяет развитым странам и развитию производительных сил. Хотя капитализм вырос, он не привёл к собственному разрушению. Он даже укрепился в качестве политического и экономического способа координации. В геополитическом контексте капитализм не вырыл себе могилу: правящие классы смогли справиться с негативными последствиями конкурентного капитализма; восходящие рабочие классы были включены в структуру капитализма. Нет предрасположенности к государственному планированию, что связано с бюрократическим контролем и неопределённостью государственного социализма (усугублённой демонтажем СССР). Изменения предполагаются в результате распада капитализма и роста сегментов или островов самогенерирующейся полуавтономной деятельности в рамках доминирующего способа производства. Такая эрозия капитализма по частям является той формой, которую может принять переход к социализму.

Хотя эти новые формы перехода являются проблематичными, они имеют положительную особенность – отход от анахронистических стратегий при рассмотрении нынешних политических и экономических структур. Проблема, которую необходимо рассмотреть, заключается в том, как видение Энгельсом общества, сознательно координируемого людьми, работающими на общее благосостояние, может быть достигнуто без репрессивных форм организации и контроля.

Перевод с английского Светлана Меллуско и Дэвид Лейн

Литература

1. A. Buzgalin and A. Kolganov, 'Critical political economy: the 'market-centric' model of economic theory must remain in the past- notes of the post-Soviet School of Critical Marxism. Cambridge Journal of Economics 2015. Vol.1 40. pp. 575-598. See p. 583.
 2. A. Buzgalin and A. Kolganov, Critical political economy: the 'market-centric' model of economic theory must remain in the past. Cambridge Journal of Economics, 2015. Vol. 40. pp. 575-598.
 3. Buzgalin A.V., Kolganov A. I. Transformations of the social structure of late capitalism: from the proletariat and the bourgeoisie to the precariat and the creative class? Sociological Research, 2019, No.1 (Бузгалин А.В., Колганов А.И. Трансформации социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? Социологические исследования, 2019, №1).
 4. Csaba Mako and Miklos Illesy, Automation, Creativity, and the Future of Work in Europe: A Comparison between the Old and New Member States with a Special Focus on Hungary. Intersections. EEJSP 6(2): 112–129, DOI: 10.17356/ieejsp.v6i2.625 <http://intersections.tk.mta.hu>.
 5. F. Engels, Anti-Duhring, Moscow FLPH 1954.
 6. F. Engels, The Principles of Communism, In Collected works of Marx and Engels. Vol. 25. Available at: <http://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/11/prin-com.htm>
 7. Frederick Engels' Speech at the Grave of Karl Marx Highgate Cemetery, London. March 17, 1883. Available at: <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/death/burial.htm>
 8. Friedrich Engels Herr Eugen Dühring's Revolution in Science Written: September 1876 - June 1878; Published: in Vorwärts, Jan 3 1877 – July 7 1878. Available at: https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/anti_duhring.pdf.
 9. Grundrisse, The Rise and Downfall of Capitalism, in David McLellan, Karl Marx, Selected Writings, Oxford: Oxford University Press, 1977.
 10. K. Kautsky, The Road to Power, chapter on the conquest of political power (1909). Available at: <https://www.marxists.org/archive/kautsky/1909/power/ch01.htm>
 11. M. Hardt and A. Negri, Assembly. New York: Oxford University press. 2017.
 12. M. Hardt and A. Negri, Empire. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000.
 13. Paul Mason, PostCapitalism: A Guide to Our Future. London: Allen Lane, 2015.
 14. Richard Florida, The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books. 2004.
 15. Robert Michels, Political Parties. New York: Hearst 1915.
 16. S.D. Bodrunov, Gryadushchee. Novoe industrial'noe obshestvo: perezagrzka. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya. 2016 (БОДРУНОВ С.Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. Москва, Культурная революция, 2016).
 17. Speech at the Graveside of Karl Marx (1883) Selected Works, Moscow: Foreign Languages Publishing House 1951, p. 153.
 18. The Conquest of Political Power' in The Road to Power, Kautsky 1909.
-